

RADON ALMASHTIRISHLARINI GEOFIZIKA SOHASIDA QO‘LLANILISHI

Joldasbaev Dauranbek Rustem uli

Qoraqalpoq davlat universiteti,

jdauranbekr10@gmail.com,

Qudaynazarov Muxammed Sadiq uli

Qoraqalpoq davlat universiteti

m.qudaynazarov@gmail.com

Annotatsiya: Seysmik qidirish ishlari neft sanoatida uglevodorodlarni topishda keng qo‘llaniladi. Seysmik qidirishning maqsadi yer osti qazilma boyliklarini tasvirlash va tiklash bo‘lib topiladi. Ularning natijalari sinovdan o‘tgan texnikalar bilan qayta ishlangan seysmik ma‘lumotlarga bog‘liq. Seysmik ma‘lumotlarni qayta ishlash seysmik ma‘lumotlarni olish va yetqizib berish bilan bir qatorda, qidirish jarayoning asosiy bosqichlaridan biri hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Radon, geofizika, Central Main Point, Central Depth Point, seysmik tasvirlash usullari.

INTRODUCTION

Seysmik ma‘lumotlar ko‘plab manbalar (istochnik) va qabul qiluvchilar (priemnik) tomonidan olinadi. Yer maydonida joylashgan manba tomonidan yuborilgan signallar yerga tarqaladi va yer osti interfeysiga urilgandan keyin tashqi tomonga tegip, keyin tasvirlanadi. Qabul qiluvchilar tashqi tomonnan akslandirilgan signallarni yozib oladilar. Bir necha asosiy tushunchalar quyidagilar ko‘rib chiqiladi.

Umumiy o‘rta nuqta (**Central Main Point**) birday o‘rta nuqta pozitsiyasiga ega bo‘lgan izearning ma‘lumotlar kompleksi sifatida belgilangan yig‘indilarini to‘playdi. O‘rta nuqta manba va qabul qiluvchi juftlik o‘rtasidagi o‘rta nuqtani yaxshilaydi. 1.1-rasmda ko‘rsatilgan CMP yig‘ish geometrik tasvirlanishining namunasi. D nuqtasi

oʻrta nuqta oz vaqt reflektor va yigʻuvchi, shu bilan birga, oʻrta chuqur nuqtasi deb ataladi, bu boʻlsa uch juft manba va qabul qiluvchilar tomonidan da taqsimlanadi.

Oʻzgaruvchi offset, har bir manba va qabul qiluvchi juftlik orasidagi masofa, CMP ning ikki manbasidan biri hisoblanadi. Boshqa oʻzgaruvchi vaqt, yaʼniy signal oʻtish yoʻlida oʻzining manba nuqtasidan teginish reflektoridan, keyin boʻlsa qabul qiluvchidan oʻtkazuvchi oʻtish vaqtini yaxshilaydi.

Umumiy chuqurlik nuqtasi (Central Depth Point) bir gorizontal interfeys uchun CMP yigʻindisi bilan bir xil summani toʻplaydi. Biroq, ular bir xil interfeysga ega emas.

1.1-rasm. Oddiy korrekciya (NMO)

Agar 1.1-rasmdagi model barqaror tezlik modeli boʻlsa, CMP ning nur yoʻli boʻylab manbadan D ga, keyin bogʻlangan sirt qabul qiluvchiga qaytish vaqti quyidagicha aniqlanadi (1.2-rasm):

$$t^2(x) = t_0^2 + x^2/v^2 \quad (1.1)$$

Bu yerda x ofset, manba va bogʻlangan qabul qiluvchi oʻrtasidagi oraliq, v - reflektor ustidagi muhitning tezligi va t_0 boʻylab oʻzaro vertikal harakat vaqti yoki oʻzaro nol offset oʻtish vaqti. 1.1-rasmda keltirilgan tekis reflektorlar uchun tenglama oʻzaro vaqtga nisbatan ofset tekisligida uning tepasi nolga teng boʻlgan giperbolani tasvirlaydi (Yilmaz, 1987). 1.3-rasmda tasvirlangan CMP yigʻindisi 1.1-rasm va (1.1) tenglamadagi model bilan bogʻliq giperbolik hodisani koʻrsatadi. Oʻzaro harakat vaqti

$t(x)$ va nol-ofset vaqti t_0 o'rtasidagi farq oddiy ko'chirish yoki NMO deb ataladi (1.3-rasm), uni quyidagi tenglama bilan aniqlash mumkin:

$$\Delta t_{NMO} = t(x) - t_0 \quad (1.2)$$

1.2-rasm 1.1-rasm bilan bog'liq o'tish vaqtining grafigi.

NMO ni to'g'rilash jarayoni ofset o'lchami bo'ylab o'tish vaqtiga o'tish effektini olib tashlashga qaratilgan. 1.3-rasmdagi NMO to'lqinlarni yig'ishning ideal natijasi 1.4-rasmda keltirilgan. Ammo, amalda, NMO yig'ishdan keyin to'lqin buziladi va o'zgaradi.

Oddiy harakatlanish juda asosiy va zarurli seysmologiya tushunchasi bo'lib topiladi.

1.3-Rasm. Oddiy CMP bo'yicha yig'indi

1.4-rasm.NMO koreksiya bo'yicha olingan ijobiy natijja.

CMP ketma-ketligi

CMP stacking texnikasi Mayne (1962) tomonidan tavsiya etilgan. Bu NMO bo'yicha qurilgan CMP yig'indisidan ma'lumotlarni yig'ish va ularni ofsetlar bo'yicha to'plash jarayoni bo'lib hisoblandi. Boshlang'ich bog'langan signallar ofsetlar bo'yicha integraciya orqali yaxshilanadi, tasodifiy shovqin bo'lsa kuchsizlanadi, sababi boshlang'ich signallar NMO da qurilgan yig'uvchilarda tekis bo'ladi. Shu sababli, CMP stacking texnikasi qo'llanilgannan keyin, signal -to-shovqin nisbati yaxshilanadi. O'rtacha kvadrat (RMS) tezligi 1.5-rasmda ko'rsatilganga o'xshab, gorizont qatlamli yer modelida (1.1) tenglamadagi NMO tezligi o'rtasha kvadrat (RMS) tezligi bilan almashtiriladi:

$$t^2(x) = t_0^2 + x^2 / v_{rms}^2 \quad (1.3)$$

Bu yerda RMS tezligi v_{rms} Dix tenglamasi (Dix, 1955) bilan aniqlanadi:

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^N \Delta\tau_k v_k^2}{\sum_{k=1}^N \Delta\tau_k}} \quad (1.4)$$

Bu yerda v^k - model dagi k^{th} qatlamning interval tezligi, $\Delta\tau_k$ qatlamdagi vertikal harakat vaqti va N - t_0 dan yuqori qatlamlarning umumiy soni.

1.5-rasm. Gorizontallamli tupiroq modeli.

Ko‘p akslandirish orqali ma‘lumotlarni to‘plash

Seysmik ma‘lumotlar yer osti qatlamlaridan qaytgan yer sirtidagi qabul qiluvchilarga qaytariluvchi elastik to‘lqinlarni hosil qilish uchun energiya manbalaridan foydalanish orqali olinadi. Bir manba har bir juft qabul qiluvchiga ega oddiy seysmik ma‘lumotlarni jynaw geometriyasiga misol 1.6 -rasmida keltirilgan. Boshlang‘ich oynalar qabul qiluvchilarga yetib borganga qadar ma‘lum bir yer osti interfeysida tek bir marta akslantiradi. Bu asosiy akslantirishlar bizga tezlik va yer osti strukturasi aniqlash singari foydali ma‘lumotlarni tavsiya qiladi. Seysmik rasmlash usullari boshlang‘ich akslantirish asosida ishlab chiqilgan.

S - Source

R - Receiver

1.6-rasm. Seysmik ma‘lumotlarni yig‘ish geometriyasi va birlamchi aks ettirish.

Biroq, boshlang‘ich oynalarga qo‘shimcha turda, qabul qiluvchilarda bir necha oynalarni o‘z ichiga oladi, ular yer osti reflektorlari yoki sirtida qabul qilinishidan oldin bir necha marta maydon o‘rtasida akslandirilgan. Ko‘p oyna ko‘pincha boshlang‘ich

akslantirishga to'qalish beradi va tiniq emas seysmik rasmlarga olib keladi. Oyna seysmogrammalaridan shovqinlarni olib tashlash qidirish geofizikasida uzoq vaqtdan beri muammo bo'lib kelgan. Kóp oyna, asosan dengiz seysmik tadqiqodlariga juda salbiy tasir ko'rsatadi. Suv maydoni va havo o'rtasidagi juda yuqori empedans kontrasti sababli suv-havo maydonining akslantirish koeffitsienti -1 ga yaqin. Agar suv tubi qattiq bo'lsa, suv qatlami suv maydoni va suv tubi o'rtasidagi energiyani ushlab turishi mumkin. Bunday holda, bir necha akslantirish boshlang'ich akslantirishtan bir xona kuchliroq bo'lishi mumkin.

Bashoratli dekonvolyutsiya

Bashoratli dekonvolyutsiya bir nechta akslantirishning takrorlanishligiga asoslangan tasdiqlangan bir nechta to'lqinlarni óchirish usuli bo'lib topiladi (Yilmaz, 1987).

Teorema. Dekonvolyutsiya uchun kirisish qatori bo'yicha kengaytirilgan shakli asosida kerakli chiqish prognozli jarayonni keltirib chiqaradi. Kelajakta $t + \alpha$ vaqtida berilgan $x(t)$ kirisish qatori bo'yicha uning $x(t + \alpha)$ qiymatini bashorat qilish mumkin. Bashorat filtri, bu yerda a bo'yicha bashorat deb ataladi. Bashorat filtrini quyidagi matritsa tenglamasini yechish orqali baholash mumkin (Peacock and Treitel, 1969):

$$\begin{bmatrix} r_0 & r_1 & r_2 & \text{L} & r_{n-1} \\ r_1 & r_0 & r_1 & \text{L} & r_{n-2} \\ r_2 & r_1 & r_0 & \text{L} & r_{n-3} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \text{L} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \text{L} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \text{L} & \cdot \\ r_{n-1} & r_{n-2} & r_{n-3} & \text{L} & r_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ a_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_\alpha \\ r_{\alpha+1} \\ r_{\alpha+2} \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ r_{\alpha+n-1} \end{bmatrix} \quad (1.4)$$

r_i qayerda i^{th} kirish izining avtokorrelyatsiyasini kechikishi $x(t)$ va a_i kerakli bashorat filtri koeffitsiyenti, α - bashoratning kechikishi va operator uzunligi. Bu operatorni kirish izi bilan aylantirish yana uni bashoratdagi kechikish natijalari bilan kechiktirish vaqtidagi chiqishda $(t+a)$, unı quyidagi tenglama sifatida yozish mumkin:

$$y(t + \alpha) = x(t) * a(t),$$

Bu yerda * konvolyutsiyani beradi va $y(t + \alpha)$ - kirish izining vaqtiagi $(t + \alpha)$ chiqishi.

Radon transformatsiyasi

O'rganilayotgan jismga obyekt ichiga kiruvchi nur tasir qiladi. Obyektni tashkil qiluvchi element bilan o'zaro aloqaga kirishadi va chiqishda jismdan o'tgan nur hisobga olinadi. Olingan ma'lumotlarni qayta ishlashda quyidagi taxminlar qo'llaniladi: nurning traektoriyasi to'g'richiziq hisoblanadi va elementda nur yutilishining chiziqli qonuni bajariladi. Bu qonunni tahlil qilaylik. Mayli nurning yig'indisi element yuziga tushsin. Aniq bir nuqtada yutilishni nur yo'nalishiga bog'liq emas deb hisoblash mumkin.

1.7-rasmda ko'rsatilgan rasmda nurlanishning yutilishi jarayoning oddiy fizik modelini ko'rib chiqamiz.

1.7-rasm. Elementda nurlanishni yutilish jarayoni modeli

Nurning yo'nalishi bo'ylab $\mu(x)$ chiziqli yutilish koeffitsiyentiga ega ingichka nur dastasi elementning qatlamiga I_0 intensivligi bilan tushuvchi bo'lsin.

Bir tekli bo'lmagan muhitda nurning o'tkazuvchanchligi stacionar tenglamasi energiyaning balans tenglamasini ko'rsatadi va quyidagi ko'rinishga ega

$$\frac{dI(x)}{dx} = -\mu(x)I(x)$$

bu yerda $I = I(x)$ - nurning intensivligi, $\mu(x)\Delta x - \Delta x$ intervalda yutilgan nurlarning soni;

Oxirgi tenglikning chap va o'ng qismlarini integrallaymiz:

$$\int_{I_0}^{I_1} \frac{dI(x)}{I} dx = - \int_L \mu(x) dx \quad (1.5)$$

$-\ln \frac{I_0}{I_1} = \gamma$ deb belgilash kiritib, quyidagilarni olamiz:

$$\int_L \mu(x) dx = \gamma$$

Shunday qilib, skanerlash natijasida har biri L_k to'g'ri bo'lgan $\mu(x)$ funktsiyaning L_k to'g'ri chiziqlari bo'yincha integrallari olinadi. Bu integrallarning yig'indisi bo'yincha $\mu(x)$ ni qayta tiklash kerak.

Endi, biz ikki o'zgaruvchili funktsiyasi uchun berilgan integralni ko'rib chiqamiz:

$$\int_{L_k} \mu(x) dx = \gamma_k$$

bu yerda l – elementdan o'tuvchi nur oraligi.

Shunday qilib, rentgen tomografiyasida proektsion ma'lumotlar quyidagicha olinadi: rentgen trubkalari yordamida I_0 intensivligi bo'yicha yuborilgan rentgen nurlari elementdan o'tib detektorlar yordamida ma'lumotlar to'planadi.

Ver qonuni. Qo'zg'almas obyektga nisbatan x, y koordinatalar tizimi va aylanuvchi, ramka bilan bog'langan, l, s koordinata tizimini kiritamiz. Shunda, Ver qonuni bo'yicha (anig'roq etip aytganda, Buger-Lambert-Ber qonuni yoki umumiy Ber qonuni), ba'zi bir detektorlar tomonidan qabul qilingan rentgen nurining intensivligi, quyidagiga teng

$$I(l, \theta) = I_0(l, \theta) e^{- \int_{L(l, \theta)} c(x, y) ds} \quad (1.6)$$

bu yerda l – detektorning koordinatasi, θ – ramkaning burilish burchagi, $I_0(l, \theta)$ – nur chiqaruvchi trubkaning intensivligi (odatta $I_0(l, \theta) = I_0 = const$) $c(x, y)$ – elementning zichligi (anig'roq, rentgen nurlarining element bilan yutilish koeffitsiyenti) $L(l, \theta)$ nurında, tuwrı sızıqtıń tenglamasi:

$$x \cos \theta + y \cos \theta = l \quad (1.7)$$

(1.6) da integrallash $L(l, \theta)$ nuri orqali amalga oshiriladi. Integral

$$\int_{L(l, \theta)} c(x, y) ds$$

nurdagi element massasi bo'lib hisoblanadi. Bu integralning ma'nosi qancha katta bo'lsa, qabul qilingan $I(l, \theta)$ intensivlik shuncha kam bo'ladi. (1.6) ifoda kompyuter tomografiyasining matematik apparatining asosin soluvchi tenglamalarning biri hisoblanadi.

$I_0(l, \theta) = I_0 = \text{const}$ deb belgilab (1.6) ni boshqa shaklda quyidagicha yozamiz:

$$\frac{I(l, \theta)}{I_0} = e^{-q(l, \theta)} \quad (1.8)$$

bu yerda

$$\int_{L(l, \theta)} c(x, y) ds = q(l, \theta) \quad (1.8)$$

Ta'rif 1. Mayli (1.8) tenglamasida $L(l, \theta)$ -elementdan o'tuvchi ba'zi bir nur, $c(x, y)$ - bu nurdagi elementning zichligi, s koordinatasi nur bo'ylab yo'naltirilgan bo'lsin. Yuqoridagilarni hisobga olsak (1.8) tenglamasi Radon transformatsiyasi deb ataladi.

Tarif 2. $q(l, \theta)$ - yutilish funktsiya deb ataladi.

Ta'rif 3. $\frac{I(l, \theta)}{I_0}$ nisbati ochiqlik deb ataladi.

(1.8) tenglama yechimi, asosan, obyektning maxsu bir bo'lagida (misoli, miy) $c(x, y)$ zichlikning taqsimlanishin $I(l, \theta)$ o'lchami bo'yicha topilishini ta'minlaydi, shu sababli $q(l, \theta)$ ni topishga ham imkoniyat yaratadi.

Birinchi marta 1917-yilda Radon tomonidan rentgen rekonstrukciya masalasini ko'rib chiqilgan [8, 9]. Ammo, (1.8) tenglama quyidagi xususiyatlarga ega bo'lib, uni yechishni qiyinlashtiradi.

Birinchidan, (1.8) tenglama integral tenglama sifatida standart bo‘lmagan shaklga ega, ya’ni aniq yadro shakliga emas; o‘ng tomonidagi $q(l, \theta)$ va izlanuvchi funktsiya $c(x, y)$ ikki o‘lchamli bo‘lsa da, integral bir o‘lchamli; integral pastgi va yuqori integral chegaralariga ega emas.

Ikkinchidan, (1.8) tenglamani yechish korrekt emas (turg‘un emas).

Uchinchidan, Radon (1.8) tenglama yechimlaridan birini olgan bo‘lsa da:

$$c(x, y) = -\frac{1}{2\pi^2} \int_0^\pi d\theta \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial q(l, \theta)}{\partial l} \cdot \frac{dl}{l - (x \cos \theta + y \sin \theta)}, \quad (1.9)$$

biroq, bu yechim hohlagan $\partial q(l, \theta) / \partial l$ ifodasini sonli hisoblash zarurligidan turg‘un emas bo‘lib topiladi, va yana ikkinchi integral (1.9) singulyar bo‘lib hisoblanadi, sababi kasrning qismi $l - (x \cos \theta + y \sin \theta)$ nolga aylanishi mumkin.

Shu sababli Radonning birinchi ishlaridan keyin taxmina bilan 40-50 yil davomida (1.9) tenglamani yechish masalasi deyarli matematiklar tomonidan ko‘rib chiqilmagan. Faqat 60-yillarda korrektmas masalalardi yechish usullari, standart bo‘lmagan va singulyar integral tenglamalarni yechish usullari ishlab chiqilmaganda yana shu masala olimlarda qiziquvchilik uyg‘otdi.

(1.8) Radon tenglamasini yechishning zamonaviy natijali usullarini ko‘rib chiqamiz. Izalanayotgan $c(x, y)$ funktsiyaning spektrlarini (Fure transformatsiyasini) va $q(l, \theta)$ o‘ng tomonin bog‘laydi:

$$\hat{c}(\omega \cos \theta, \omega \sin \theta) = \hat{q}(\omega, \theta), \quad (1.10)$$

bu yerda

$$\hat{c}(w_1, w_2) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} c(x, y) e^{i(w_1 x + w_2 y)} dx dy, \quad (1.11)$$

$c(x, y)$ dan olingan ikki ochamli Fure transormatsiyasi,

$$\hat{q}(w, \theta) = \int_{-\infty}^{\infty} q(l, \theta) e^{iwl} dl. \quad (1.12)$$

$q(l, \theta)$ funksiyasidan fiksirlangan θ de l o'zgaruvchisi bo'yicha olingan bir o'lchamli Fure transformatsiyasi.

Bu teorema "spektrning kesimi" deb ataladi, sababi bu holatda paydo bo'lgan spektrlar (Fure transformatsiyasi) bir qator spektrlarning kesimlari amalga oshiriladi.

Endi Radon tenglamasini (1.8) yechishning ikki usulini k'orib chiqamiz. Fure [43] transformatsiyasi usuli. (1.12) dan ikki o'lchamli teskari Fure transformatsiyasi shaklida izlanayotgan qayta tiklash formulasini olishimiz mumkin:

$$c(x, y) = \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{c}(\omega_1, \omega_2) e^{-i(\omega_1 x + \omega_2 y)} d\omega_1 d\omega_2 \quad (1.13)$$

Biroq, $\hat{c}(\omega_1, \omega_2)$ funksiyasi belgisiz. $(\omega \cos \theta, \omega \sin \theta)$ funksiyasi (1.10) va (1.12) nisbatlari orqali ma'lum bo'lgan $\hat{c}(\omega_1, \omega_2)$ topish uchun quyidagilarnirdi belgilaymiz:

$$\omega \cos \theta = \omega_1, \quad \omega \sin \theta = \omega_2$$

bu yerdan

$$\omega = \sqrt{\omega_1^2 + \omega_2^2}, \quad \theta = \arctg(\omega_1/\omega_2).$$

Natijada, (1.11) nisbati quyidagi shaklda yozish mumkin:

$$\hat{c}(\omega_1, \omega_2) = \hat{q}(\sqrt{\omega_1^2 + \omega_2^2}, \arctg(\omega_1/\omega_2)) \quad (1.14)$$

Amaliy tarafdin Fure usuli quyidagicha.

$\hat{q}(\omega, \theta)$ spektrni (1.12) bo'yicha ω va θ tugunlarining ayrim uzlukli to'rlarida hisoblaymiz hisoblaymiz. Biz ω_1 va ω_2 tugunlarining to'rlarini o'rnatamiz va ularni $\hat{q}(\omega, \theta)$ shu to'rlarda qayta hisoblaymiz, ya'ni interpolatsiyadan foydalanib $\hat{q}(\sqrt{\omega_1^2 + \omega_2^2}, \arctg(\omega_1/\omega_2))$ hisoblaymiz. (1.14) dan foydalanib $\hat{c}(\omega_1, \omega_2)$ ni olamiz. $c(x, y)$ izlanayotgan funksiyani (1.13) bo'yicha hisoblaymiz.

Svertka va teskari proektsiyalash usuli. Oldingi usulda bo'lgani kabi, $c(x, y)$ yechimining KFT shaklida (1.13) turida yozamiz. Polyar koordinatalarga (ω, θ) deb o'tib, biz $\omega_1 = \omega \cos \theta, \omega_2 = \omega \sin \theta, d\omega_1 d\omega_2 = \omega d\omega d\theta$, ni olamiz:

$$c(x, y) = \frac{1}{4\pi^2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\infty} \omega \hat{c}(\omega \cos \theta, \omega \sin \theta) e^{-i\omega(x \cos \theta + y \sin \theta)} d\omega.$$

Bundan tashqari, (1.10) va (1.12) larni hisobga olib:

$$c(x, y) = \frac{1}{4\pi^2} \int_0^{\pi} d\theta \int_{-\infty}^{\infty} q(l, \theta) \left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega(x \cos \theta + y \sin \theta - l)} d\omega \right] dl.$$

yoki

$$c(x, y) = \frac{1}{4\pi^2} \int_0^{\pi} d\theta \int_{-\infty}^{\infty} q(l, \theta) p(x \cos \theta + y \sin \theta - l) dl. \quad (1.15)$$

bu yerda

$$p(t) = \int_{-\infty}^{\infty} |\omega| e^{-i\omega t} d\omega \quad (1.16)$$

$|\omega|$ – chastotali xarakteristikasi bilan impulsli filtr reaksiyasi deb ataladi.

(1.15) - (1.16) yechimlarini ko‘rib chiqamiz. Eyler formulasidan foydalanamiz

$$e^{-i\omega t} = \cos \omega t - i \sin \omega t$$

bundan juft funktsiyadan

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\omega| \cos \omega t d\omega = 2 \int_0^{\infty} |\omega| \cos \omega t d\omega$$

va toq funktsiyadan

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\omega| \sin \omega t d\omega = 0$$

integral qymatlarini olamiz. Bundan:

$$p(t) = 2 \int_{-\infty}^{\infty} \omega \cos \omega t d\omega \quad (1.17)$$

olamiz. Biroq, (1.17) da integral osti funktsiyasi (biz uni $v(\omega) = \omega \cos \omega t$ belgilaymiz) hohlagan $t \in (-\infty, \infty)$ da tarqaluvchi funktsiya hisoblanadi.

Shu sababli, (1.17) integral hohlagan $t \in (-\infty, \infty)$ o‘xshashlik ega emas va natijada (1.17) da hohlagan $x, y \in (-\infty, \infty)$ da o‘xshashlik va ifodaga ega emas.

Boshqacha aytqanda, natijja (1.13) - (1.15) aniq $q(l, \theta)$ da da, ajiraluvchi yechimi bor bo'lib topiladi.

$p(t)$ funktsiyada "sozlash" ("korrektlash") variantini kórib chiqamiz, shu sababli integral (1.15) birlashadi va ifoda (1.13) da yaqinlashadi va lekin $q(l, \theta)$ xatoliklarga nisbatan o'zgarmas bo'ladi.

Ram-Lak versiyasida amalda $\omega_{\max} = \infty$ maksimal chastota hisobga olinadi. Agar $h = \Delta x = \Delta y = \Delta l = \Delta t = \text{const}$ diskretlash qadami bo'lsa, u holda Kotelnikov teoremasiga muvofiq $\omega_{\max} = \pi/h$ (Naikvist chastotasi).

Shu sababdan

$$p_R(t) = 2 \int_0^{\omega_{\max}} \omega \cos \omega t d\omega = 2 \left[\frac{\cos(\omega_{\max} t) - 1}{t^2} + \omega_{\max}^2 \frac{\sin(\omega_{\max} t)}{\omega_{\max} t} \right] =$$

$$= -\frac{\sin^2(\omega_{\max} t/2)}{(t/2)^2} + 2\omega_{\max}^2 \frac{\sin(\omega_{\max} t)}{\omega_{\max} t} = \omega_{\max}^2 \left[2 \frac{\sin}{\omega_{\max} t} - \frac{\sin^2(\omega_{\max} t/2)}{(\omega_{\max} t/2)^2} \right], \quad (1.18)$$

$$p_R(t) = \omega_{\max}^2 \left[2 \text{sinc}(\omega_{\max} t) - \text{sinc}^2(\omega_{\max} t/2) \right], \quad (1.19)$$

bu yerda $\text{sinc}(\omega_{\max} t) = \sin(\omega_{\max} t)/(\omega_{\max} t)$.

(1.19) filtr kamchiliklari yuqori chastotalarning keskin kesishisi va $\omega_{\max}$ yaqin bo'lgan chastotalarga yuqori filtr sezuvchangligi bo'lib hisoblanadi.

Conclusion

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Radon transformatsiyasini geofizikada qo'llash har xil xalq xo'jaligi sohalarida ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish uchun kuchli qurol bo'lib hisoblanadi.

Shuning bilan birga Radon transformatsiyasi quyidagi natijalarni olishga yordam beradi:

Radon transformatsiyasi geofizik ma'lumotlarning sifatini yaxshilaydi. Bu ma'lumotlarni qayta ishlashning usullaridan foydalanganda yashirin bo'lgan qo'shimcha to'liq emas ma'lumotlarni ajratib ko'rsatish va ochish imkoniyatini beradi.

Radon transformatsiyasi shovqin va artefaktlarni olib tashlash orqali geofizik rasmlar sifatini yaxshilaydi, bu esa ma'lumotlarni yanada ishonchli aytish va ongli qaror qabul qilishga olib keladi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatlarini kengaytirish: Radon transformatsiyasi ma'lumotlarning yangi axborot xususiyatlarini olish va tahlil qilish imkoniyatlari doirasini kengaytirish imkoniyat beradi. Bu interfeyslarni aniqlash, to'liq tarqalish tezligini aniqlash, reflektor xossalarni o'rganish va geofizikali qidirishning boshqa taraflarini o'z ichiga olishi mumkin.

Umuman olganda, Radon transformatsiyasi geofizikada ma'lumotlarni, rasm sifatini yaxshilash va tahlil qilish imkoniyatlarini oshirish uchun zarurli qurol bo'lib topiladi. Uning qo'llanilishi rivojlanishda davom etmoqda va yerning geologik tuzilishi va xossalarni o'rganishda keng qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alam, A., and Austin, J., 1981, Multiple suppression using slant stacks: Tech. Rep., Western Geophysical Company.
2. Backus, M.M., 1959, Water reverberations—their nature and elimination: Geophysics, 24, 233-261.
3. Bancroft, J. C., Geiger, H. D., and Margrave, G. F., 1998, The equivalent offset method of prestack time migration: Geophysics, 63, 2042-2053.
4. Bancroft, J. C., and Cao, Z., 2004, A comparison of CMP and EO gathers for multiple attenuation: CSEG Abstract.
5. Beylkin, G., 1987, Discrete Radon transform: IEEE Trans. Acoust., Speech, and Signal Proc., ASSP-35, No.2, 162-172.
6. Bradshaw, A., and Ng, M., 1987, Multiple attenuation by parabolic stack Radon transform: Geo-X Systems internal paper.
7. Cary, P., 1998, The simplest discrete Radon transform: Presented at the 68th Ann. Internat. Mtg., Soc. Expl. Geophys., Expanded Abstracts, 1999-2002.
8. Castle, R. J., 1994, A theory of normal moveout: Geophysics, 20, 68-86.
9. Deans, S. R., 1983, The Radon transformation and some of its application: John Wiley and Sons, Inc.
10. Dix, C. H., 1955, Seismic velocities from surface measurements: Geophysics, 20, 68-86.
11. Durrani, T. S., and Bisset, D., 1984, The Radon transform and its properties: Geophysics, 49, 1180-1187.
12. Ellsworth, T. P., 1948, Multiple reflections: Geophysics, 13, 1-18